

Емельянова М.К., Яковлев А.А.
Москва, НИУ ВШЭ

ФАКТОР РЕПУТАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ

*Исследование подготовлено в рамках Программы фундаментальных исследований
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ).*

В регулировании государственных закупок в России особый фокус направлен на стимулирование конкуренции [Конов и др., 2019]. Такая система хорошо работает для определенных сфер закупок, например, простых товаров, но для более сложных сфер закупок не обеспечивается ни должный уровень реальной конкуренции, ни высокое качество исполнения контракта.

Репутация традиционно рассматривается как механизм отбора поставщиков, способных обеспечить качественный результат закупки [Spagnolo, 2012]. Хорошо работающие механизмы учета репутации вытесняют с рынка недобросовестных игроков [MacLeod, 2007], что положительно сказывается на формировании здоровой конкурентной среды. Учет репутации в госзакупках – актуальная тема как для российского, так и для зарубежного регулирования.

В данном исследовании рассматривается роль репутации в российской системе госзакупок с точки зрения повышения эффективности закупок и формирования доверия новым контрагентам. Существующие исследования учета репутации в госзакупках (см. напр. [Butler и др., 2020; Fiorino et al., 2018; Spagnolo, 2012]), как правило, опираются на анализ больших данных или моделирование, при этом мнение непосредственных участников закупочного процесса – госзаказчиков и поставщиков – зачастую остается вне фокуса внимания. Лишь немногие исследования фокусируются на том, что понимают под репутацией госзаказчики и поставщики (см.напр. [Bernstein, 2015; El-khalek и др., 2019]).

Исследование основано на онлайн-опросе госзаказчиков и поставщиков, проведенном Институтом анализа предприятий и рынков ВШЭ в 2020 году. По итогам опроса получено 611 ответов от госзаказчиков и 802 – от поставщиков. Центральный параметр исследования – оценки важности репутации. Вопрос звучал следующим образом: «Оцените, пожалуйста, какую роль играет фактор хорошей деловой репутации на рынке госзаказа для поставщиков (в их отношениях с заказчиками)/для заказчиков (в их отношениях с поставщиками)». Оценка осуществлялась по 7-бальной шкале Лайкерта, где 7 – очень значимую роль, а 1 – совсем незначительную.

Первый исследовательский вопрос статьи заключается в анализе роли репутации в обеспечении эффективности закупок. В анкете госзаказчикам предлагалось оценить, в какой мере закупки их организации в 2018-2019 годах можно считать эффективными. Поставщиков спрашивали о том, в какой мере закупки госзаказчиков, с которыми работала организация поставщика в 2018-2019 годах можно считать эффективными.

Второй исследовательский вопрос касается роли репутации в формировании доверия новым контрагентам. В анкету были включены соответствующие вопросы для заказчиков: «Оцените, пожалуйста, насколько можно доверять договоренностям с поставщиком, который впервые выиграл контракт (договор) с Вашей организацией по итогам закупки и при этом имеет опыт работы с другими заказчиками в данной сфере», а также для поставщиков: «Оцените, пожалуйста, насколько можно доверять договоренностям с заказчиком, у которого Ваша организация впервые выиграла контракт (договор) по итогам закупки и при этом Ваша организация уже имеет опыт работы с другими заказчиками в данной сфере». Уровень доверия и оценки эффективности измерялись по 7-бальной шкале.

Анализ проведен с помощью описательных статистик и следующих регрессионных моделей:

$$\text{Эффективность/Доверие}_i = \alpha + \beta \text{Репутация}_i + X_i \gamma + \varepsilon_i \quad (1)$$

Результаты опроса показывают, что участники рынка госзакупок достаточно высоко оценивают важность деловой репутации в государственных закупках. Если говорить о деловой репутации поставщиков, то средняя оценка со стороны заказчиков – 5,1, а со стороны поставщиков – 4,5. Почти половина госзаказчиков дали высокие оценки важности репутации поставщиков (Рисунок 1). Сами поставщики оценивают важность своей репутации чуть ниже, средняя оценка – 4,5. Примечательно, что доля отметивших низкую важность репутации поставщиков среди самих поставщиков в два раза выше, чем среди госзаказчиков, – 25% и 12%, соответственно.

Рис. 1. Оценки важности репутации поставщиков
Построен на основе данных опроса

Средние оценки важности репутации заказчиков незначительно отличаются: со стороны поставщиков – 4,3 балла, а со стороны самих госзаказчиков – 4,9 балла. Распределение оценок важности репутации заказчиков (Рисунок 2) похоже на распределение для репутации поставщиков, особенно в случае респондентов-заказчиков. Что касается респондентов-поставщиков, меньше доля тех, кто отметил высокую важность (33%), при этом выделяется доля не ответивших поставщиков – 12%. Так как репутация заказчиков в госзакупках не подвергается формализации или регулированию, часть поставщиков, вероятно, не задумываются о роли этого фактора.

Рис.2. Оценки важности репутации госзаказчиков
 Построен на основе данных опроса

В опросе респондентам предлагалось выбрать наиболее значимые, по их мнению, факторы репутации госзаказчиков и поставщиков. И заказчики, и поставщики выделили качество товаров/работ/услуг и успешный опыт исполнения аналогичных контрактов как наиболее существенные факторы репутации поставщиков. Что касается репутации заказчиков, обе группы респондентов выделили фактор «следование объявленным правилам и требованиям». В отношении второго ключевого фактора репутации заказчиков мнения респондентов разделились: по мнению заказчиков – профессиональный уровень сотрудников организации заказчика, а по мнению поставщиков – отсутствие заведомых предпочтений для отдельных поставщиков.

Дополнительно оценки репутации были проанализированы в контексте вопросов демографического блока. Были выявлены статистически значимые различия в оценках важности репутации в зависимости от регулярности посещения респондентами формальных и неформальных мероприятий по тематике закупок, а также в зависимости от типа населенного пункта, в котором расположена организация заказчика/поставщика.

Для анализа потенциала фактора репутации контексте улучшения системы госзакупок исследуется связь между оценками важности репутации и

оценками эффективности закупок со стороны заказчиков и поставщиков. Описательные статистики показали, что наиболее ориентированные на фактор репутации респонденты более высоко оценивают эффективность закупок, как в случае оценок важности репутации поставщиков, так и в контексте репутации госзаказчиков. С помощью регрессий подтверждается статистическая значимость связи. Таким образом, в исследовании подтверждаются выводы зарубежных авторов о роли репутации поставщиков в повышении эффективности закупок [Decarolis и др., 2016; De Clercq, Rangarajan, 2008]. При этом роль репутации госзаказчиков ранее эмпирически не анализировалась и впервые показана на данных российских госзакупок.

В исследовании предполагается, что репутация не только является фактором повышения эффективности закупок за счет обеспечения качества, но и способствует здоровой конкурентной среде посредством формирования доверия новым контрагентам, так как более высокий уровень обобщенного доверия стимулирует заказчиков активнее взаимодействовать с новыми поставщиками [Vanneste, Gulati, 2022]. Предположение подтверждается эмпирически: те респонденты, которые более высоко ценят репутацию, оказываются более готовы доверять новым контрагентам с релевантным опытом. Это верно как при оценке репутации контрагентов, так и при оценке важности собственной репутации заказчиками и поставщиками.

Таким образом, репутацию можно рассматривать как инструмент обеспечения должного уровня конкуренции и при этом надлежащего качества закупок. Гарантом качества выступает опыт поставщика как ключевой индикатор репутации. При этом ориентация игроков рынка на репутацию способствует их готовности доверять новым контрагентам – важное условие для здоровой конкурентной среды.

Список использованной литературы:

1. Конов А. В., Бегтин И. Д., Горбачева Н. Г., Добровольская А., Маскалева О. С. Система государственных закупок в России: конкуренция против качества? / Под ред. М. Комина; Центр перспективных управленческих решений. М.: ЦПУР; Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ, 2019. 64 с.

2. Bernstein L. Beyond relational contracts: Social capital and network governance in procurement contracts // Journal of Legal Analysis. 2015. Vol. 7. No. 2. Pp. 561-621. DOI: 10.1093/jla/law001

3. Butler J. V., Carbone E., Conzo P., Spagnolo G. Past performance and entry in procurement: An experimental investigation. // Journal of Economic Behavior & Organization. 2020. Vol. 173. Pp. 179-195.

4. Decarolis F., Spagnolo G., Pacini R. Past performance and procurement outcomes. // National Bureau of Economic Research. 2016. No. w22814. URL: <https://www.nber.org/papers/w22814>. (дата обращения: 12.07.2023)

5. De Clercq D., Rangarajan D. The role of perceived relational support in entrepreneur–customer dyads // Entrepreneurship Theory and Practice. 2008. Vol. 32. No. 4. Pp. 659-683. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2008.00247.x

6.El-khalek H. A., Aziz R. F., Morgan E. S. Identification of construction subcontractor prequalification evaluation criteria and their impact on project success // Alexandria Engineering Journal. 2019. Vol. 58. No. 1. Pp. 217-223.

7.Fiorino N., Galli E., Rizzo I., Valente M. Public Procurement and Reputation: An Agent-Based Model. // SWPS 2018-17. 2018. URL: <https://ssrn.com/abstract=3268038>

8.MacLeod W.B. Reputations, relationships, and contract enforcement. // Journal of economic literature. 2007. Vol. 45. No. 3. Pp. 595–628. DOI: 10.1257/jel.45.3.595

9.Spagnolo G. Reputation, competition, and entry in procurement // International Journal of Industrial Organization. 2012. Vol. 30. No. 3. Pp. 291-296. DOI: 10.1016/j.ijindorg.2012.01.001

10.Vanneste B. S., Gulati R. Generalized trust, external sourcing, and firm performance in economic downturns // Organization Science. 2022. Vol. 33. No. 4. Pp. 1599-1619. DOI: 10.1287/orsc.2021.1500